

PACIFICUS

A LITERARY MAGAZINE

Print: 3082-4060
Online: 3082-4079

VOLUME 1

ISSUE 2 | APRIL - JUNE ISSUE
A QUARTERLY PUBLICATION

- Poetry
- Short Stories
- Essays
- Spotlight on Emerging Writers
- Creative Corner
- Others

PACIFICUS

A Literary Magazine (Print & e-Publication)

Volume I, Issue II | A Quarterly Publication

ISSN (Online): 3082-4079 | ISSN (Print): 3082-4060

Publisher: Binas Publishing

Email: binasbookers2013@gmail.com

FLORITA K. OBEDA

Master Teacher I

San Francisco Elementary School

Division of Rizal

“ANG AKING GURO”

Ako'y humahanga sa guro ko sa primera
Lagi siyang masaya ngiti'y nakabandera
Pagpasok sa eskwela bitbit ay lagadera
Magdidilig siya agad maging ng aloe vera

Pagpasok sa klasrum bumabati sa lahat
Wala siyang sinisino kahit iba ma'y salat
Mahinahon sa salita boses niya'y di banat
Madalas kong marinig sa kanya ang salamat

Kaklse kong walang lapis sa kanya lumalapit
May puso siyang maawain lahat ay dumidikit
Iba man ang nambubully mahilig na manlait
Guro kong nakilala sadyang pagkabait bait

Kapag maingay ang klase hindi agad nagagalit
Gumagawa ng paraan teknik niya'y pinapalit
Nagulat ako minsan ng sa akin siya'y lumapit
laabot pala niya ang naitabi niyang pandikit

Lahat sumasaludo, bawat isa'y gumagalang
Siya'y gurong natatangi siya'y ating igalang
Guro ko nakilala malambing at magalang
Saludo akong lagi desana may humarang